

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TOMONIDAN TANGALARNI ZARB QILINISHI

Shermatov Hamdamjon Fozilovich

17-umumiy o'rtta talim maktabi tarix fani o'qituvchisi

Fozilova Zuhraxon Hamdamjon qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi 17-umumiy o'rtta talim maktabi ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada buyuk Movarounnahr hukmdori Sohibqiron Amir Temurning hokimiyat tepasiga kelishi, hamda Amir Temur va Temuriylar sulolasi davrida zarb qilingan tangalar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Movarounnahr, Barlos urug'i, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek Tim, Fulusi adliya.

XIV asrning 60-yillarida Movarounnahrda siyosiy, iqtisodiy vaziyat keskinlashib ketdi. dehqonchilik. xunarmandchilik. savdo-sotiq ishlari inqirozga yuz tutdi. Bundan savdogarlar, hunarmandlar va dehqonlar norozi edilar. Axolining bunday tabaqalari O'rtasida mavjud axvoldan qutulish, mamlakatni birlashtirish va kuchli davlat tashkil etish xarakati kuchayadi.

Ana shunday sharoitda Temur, barlos qabilasining amirlaridan biri, 1370 yili Movarounnahr noibi qilib tayinlanadi. Temur o'z zamonining bunday talabini yaxshi tushundi. O'z maqsadini amalga oshirishga ruhoniylar, savdogarlar, hunarmandlarga suyandi. U Movarounnahrning yagona hukmdori bo'lib olgach, o'z davlatini siyosiy va iqtisodiy jihatdan mustaxkamlashga kirishadi. Feodal tarqoqlik tugatilib: markazlashgan davlat tuzilganligi ijobiy xollarga olib keldi.

Ayni vaqtda xo'jalikning asosi bo'lgan dehqonchilikda ham muayyan siljishlar ro'y berdi. Hunarmandchilik va savdo rivojlanadi, fan va madaniyat ravnaq topdi. Savdo munosabatlarning davlat va jamiyat hayotida tashki siyosatda tutgan muxim o'rnini yaxshi anglagan Amir Temur bu borada qator tadbirlarni amalga oshirgan. Bozorlar qurish. eskilarini kengaytirish. ta'mirlash ishlarini jadal amalga oshirgan. Buning isboti uchun Samarqand bozorining bino etilishi orqali ko'rish mumkin. Amir Temur buyrug'i bilan shaharning temir darvozasi qismidan boshlanib. janubiy garbiy yo'nalishda katta ko'cha quriladi. Uning ikki tomonida esa ikki qavatli chorsi tim shaklida qurilgan dehqonlar, rastalar qad ko'taradi. Ko'cha usti boshdan oxir gumbaz shaklida ishlangan tok bilan yopiladi. Yorug'lik tushib turishi uchun xar er-dan darchalar qoldirilgan. Bundan tashqari ma'lum masofada favvoralar qurilib. Omborxonalar qad ko'targan. Bu davrdagi pul muomalasiga to'xtalsak, Amir Temur zamonida 6 gr.og'irlikdagi kumush tangalar va uning turtdan biriga teng 1,5 gr.lik

kumush pullar zarb qilinganligi ma`lum. 1,5 grammlik kumush pullar "miri" deyilgan. Mazkur nom Soxibkironning Amir unvoni bilan bog`liq.

SHuningdek muomalada mis pullar chaqalar xam bo`lgan. Tangalar Samarqand, Buxoro, Ardabil, Astrobod. Darband, Damg`on, Tabriz, Sabeavor, SHeroz va boshqa qator shaxardarda zarb qilingan. Bundan tashqari Amir Temur xarbiy o`rdasining maxsus zarbxonasida (dor alzarbi urduyi oliy) bo`lgan.

Temuriylar davrida xam ikki xil qiymatda kumush tanga zarb qilish davom etdi. Yirik kumush tangalar "tanga", maydalari «miri» Temur unvoni "amir"ning qisqa shakli deyilgan.

Ulug`bek davridan ko`p mis tangalar bizgacha etib kelgan. Uning ilk mis tangalaridan biri diqqatga sazovor. Axsi, Samarqand, Buxoro, SHaxrisabz va Termiz tangalarida sher. orqasidan esa kuyosh chiqib kelayotgani tasvirlangan. Xijriy 832 yil (milodiy 1428-1429)larda Ulugbek ikki bosqichda muxim pul isloxoti o`tkazdi. Birinchi bosqichda bir xil mis tangalar bir kancha zarbxonalarda Andijon, SHoxruxiya, Samarqand, Buxoro, SHaxrisabz, Qarshi. Termizda chiqarildi.

Ikkinchi bosqichda islox qilingan tangalar ishlab chiqarish Buxoroda markazlashtirildi va nusxasi xamda sanasi o`zgartirilmagan xolda Ulug`bek o`limiga qadar, undan keyin xam zarb etildi. Ulug`bekning pul isloxoti xazina va axoli manfaatlarini ma`lum tarzda uyg`unlashtirdi. Temur va Temuriylar davrida zarb qilingan tangalar qator xususiyatlar bilan boshqa davr tangalaridan farq qilali. Zarb etilgan tangalarga maxsus tamg`a bosish ana shunday xususiyatdardan biri edi. Bunday naqshlar CHigatoy davri tangalarida XIII asrda solinib. XU asrga kelganda keng qo`llanila boshladi. Ular dumaloq, to`rtburchak, gulga o`xshash va xokazo shakllarda bo`lgan.

Xorazm o`ng qirg`og`i bilan CHig`atoy ulusi tarkibiga kirsada. chap qirg`og`i Urganch bilan birgalikda Jo`ji ulusi tarkibiga kirgan bo`lib. Oltin O`rda xonlari tomonidan boshqarilar edi. XIV asrning ikkinchi yarmida 1360-1380 yillarda taxt uchun 25 xon urush olib bordi, markaziy xokimiyatning zaiflashganligidan ko`ng`irotlar qabilasining maxalliy "sufiylar" sulolasi ustalik bilan foydalandi. Ular taxminan 1360 yillardan Xorazmni mustaqil idora qila boshladilar. xatto Xorazmning o`ng qirg`oq erlarini qo`shib oldilar.

1372 yili Temur Xorazmga yurish qilib o`zita tobe qiladi. CHunki YUusuf Sufiy bir safar Amir Temurni tan olsa. bir safar Oltin O`rda xoni Tuxtamishni tan olar edi. SHuning uchun Amir Temur Xorazmga bir necha marta yurish qilgan. 1388 yil Urganchni egallaydi. Amir Temur vafotidan sung Xorazmda yana Oltin Urda xonlari xukmronlik qildi.

1412 yili Amir Temurning o`g`li SHoxrux Xorazmni qayta qo`lga kiritadi. Mo`g`ullar istibdodidan so`ng Xorazmda zarb qilingan tangalar bizgacha etib kelmagan. Temur xukmronligi davrida kichik oltin tangalar xam zarb etilgan.

Xorazmda CHig'atoylar dinoriga o'xshash yirik kumush tangalar bo'lmagan, Xorazmni juld dirxamlari Movorounnahr CHig'atoy dirxamlaridan farq qilgan. Birinchidan ularning qiymati turlicha bo'lib u asta-sekin kamayib borgan. XIII asr oxirlariga kelib xamma kumush tangalarning ogirligi 2,3 gramm bo'lsa, XIV asr boshlarida 1,9 gramm, 1380 yilda 1,5gramm, XV asrning boshlarida esa 1,1 grammni tashkil qilgan. Oltin tangalarning og'irligi esa 1,10 gramm-1,15 va undan oz bo'lgan.

XIII asrga doir Xorazmning birinchi dirxamlarida usha davr xokimiyatini boshqarayotgan xukmdor nomi aks etgan. Tanganing bir tomonida diniy oyatlar yoki Qur'ondan olingan kalima, ikkinchi tomonida tanga chiqarilgan sana, joy zarb qilingan. Tangalardagi yovuvlarda xatolar xam bo'lgan. xarflar tushib qolgan yoki qo'shilib ketgan.

Temurning kumush tangalari uning nomidan soxta mo'g'ul xonlari Suyurgatmish va Sulton Maxmud nomlari bilan Movorounnaxr. Xuroson. Eron. Ozarbayjon. Iroqning 40 dan ortiq shaxarlarida zarb etilgan. Movorounnaxr va Xurosonning bosh xukmdori sifatida SHoxrux Uirzo Astrobod, Buxoro, Damg'on. Isfaxon, Kirman, Qum, Nishopur. Marv, Samarqand, Sabzavor, Sultoniya, Tabriz, Xorazm, Xirot, SHeroz va boshqa shaxarlarda o'z nomi bilan kumush tangalar zarb qilib. pul zarbi va savdosini tartibga soldi. Bu davrda ichki chakana savdoda keng ko'lamda muomalada bo'lgan mayda mis chaqa "fulus"lar ko'proq maxalliy xokimlar tomonidan zarb qilinardi.

1428 yili Ulugbek tomonidan o'tkazilgan fulusiy pullar islohoti katta ahamiyat kasb etdi. Axolining ichki savdo munosabatlariga ko'proq jalb etish maqsadida Ulug'bek yengil vaznda zarb etilgan va muomalada yurgan barcha chaqa pullarni bekor qildi. Ichki savdoni mayda mis pullarga bo'lgan talabini qondirish uchun bir vaqtning o'zida Buxoro, Samarqand, Qarshi, Termiz, Toshkent. Shoxruxiya va Andijon shaharlarida zarbxonalar tashkil qilinib bir xil vazndagi fuluslar zarb qilinib, muomalaga chiqarildi. Mis pullarni zarbini markazlashtirish maqsadida boshqa shaharlardagi zarbxonalarga barham berilib. Buxoro zarbxonasi saqlab qolingan. Xalq orasida "Fulusi adliya" ya'ni, "adolatli chaqa" nomi bilan shuxrat topgan bu yangi mis fuluslar Movarounnahrning barcha shaxar va qishloqlarida keng muomalaga kirib davlatning ichki savdosini nakq pul bilan ta'minladi.

Ulug'bekning bunday islohoti mamlakatda hunarmandchilik maxsulotlarining ichki chakana savdosi uchun keng yo'l ochib bergan edi.

1428-29 yillardagi islohot pul muomalasini yaxshilash. Mis tangalar qadrini oshirish maqsadida amalga oshirilgan edi. Natijada u bir qancha samaralar berdi. Unga ko'ra 1420 yili zarb etilgan mis tangalar zarbxonalarga topshirilib. Ularning o'rniga ogirligi 1,5-2 barobar ko'p bulgan tangalar zarb etilgan. Qulaylik uchun zarbxonalar Buxorodan tashqari Andijon, Qarshi, Samarqand, Termiz, Shoxruxiyada xam tashkil qilingan. Natijada pulning qadri ko'tarilgan.

O`n beshinchi asr oxiriga kelib bo`shashib ketgan Temuriylar davlati ham iqtisodiy, ham siyosiy jihatidan inqirozga yuz tutishi natijasida Shayboniylar boshchiligidagi o`zbeklar tomonidan zabt etildi. Mamlakatda Shayboniylar sulolasiga asos solindi. Bu sulola XIV asrning oxiriga qadar davlatni idora qilganlar.

XIV asrning 40-50 yillariga kelib SHayboniylar davlati tinimsiz o`zaro urush olib boradigan kichik-kichik xokimlik va viloyatlarga bo`linib ketdi. Faqat 70-80 yillarda Abdulloxon butun mamlakatni birlashtirishga muvaffaq bo`ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ирпон Тўхтиев. Амир Темур ва темурийларнинг пул-молия сиёсати. Т., “Ўзбекистон”. 2006
2. Ирпон Тўхтиев. Амир Темур ва темурийлар сулоласининг тангалари. Т., “Фан”. 1992
3. <https://arxivuz>